

УДК 004.6

Сунцова Олеся Олександрівна,
д-р екон. наук, професор,
академік Академії економічних
наук України,
Державний податковий університет,
м. Ірпінь, України
ORCID ID 0000-0002-3854-7939

РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ЗМІНІ СТРУКТУРИ ВВП КРАЇНИ

Блокчейн – це технологія, розроблена для підтримки епохи дисrupції інформації. Вона пропонує альтернативне рішення, яке може представляти дані або набір даних, які постійно зростають. Кожен блок містить криптографічний хеш, відмітку часу та інформацію про транзакції з попереднього блоку. Кожен блок пов'язаний між собою, тому якщо ви хочете змінити один блок, вам доведеться змінити інший. Кожен блок залишається підключеним до мережі і математично перевіряє копію блокчейну з копією інших мереж. Як реєстр транзакцій, Блокчейн дозволяє не лише використання криптовалют, але й інших цифрових валют та цифрових активів. Нематеріальні активи, такі як будинки, автомобілі, земля тощо. Однією з переваг використання блокчейну є можливість торгувати майже будь-яким цінними речами, які можна відстежувати, зменшуючи ризики та витрати для всіх зацікавлених сторін. Блокчейн має характеристики безпеки, стійкості та програмованої можливості, які є характеристиками протоколу консенсусу, що може бути використаний (AC Nugraha, 2020) [1–12].

Згідно з H Yulianton, RCN Santi, K Nadiono, S Mulyani (2018), Блокчейн - це колекція блоків, які з'єднані (зв'язані) між собою і містять інформацію про події, які відбулися. Ключовою технологією блокчейну є здатність відстежувати розподілену базу даних. Простіше кажучи, розвиток технології блокчейн пройшов три етапи: блокчейн 1.0, який спочатку став відзначним подією в історії цифрових валют, потім блокчейн 2.0 як подальший розвиток цифрової економіки, і нарешті блокчейн 3.0 як розвиток цифрової економіки, перетворення від валютного економіки до асоціації або цифрового суспільства [1–12].

Незважаючи на те, що блокчейн вже використовується як альтернатива складовим монетарної бази, чим змінює її структуру всередині певної країни, більшість досліджень сфокусовані на оглядах літератури та надають інформацію для практиків та наукових колективів. Отже, ця стаття ставить перед собою завдання зменшити розрив шляхом розробки моделі для виявлення викривлень у структурі монетарної бази під впливом блокчейну. Як ефективно використовувати блокчейн все ще досліджується. Як результат, робота багатьох компаній, які використовують технології блокчейн для оплат є вразливою до технічних проблем. Технологія блокчейн використовується для вирішення цієї проблеми та забезпечення обміну даними між відповідними зацікавленими сторонами.

У цифрову епоху управління та фінансове облік повинні зазнати змін. Для забезпечення прозорості та відповідальності в управлінні фінансами регіонів необхідні стандарти обліку при складанні фінансових звітів, щоб звіти та результати діяльності уряду відображали прозорість та відповідальність у фінансовому управлінні. У досягненні покращення якості діяльності уряду часто виникають дуже складні проблеми, особливо при здійсненні операцій, які потребують спеціальних умов для аналізу видимих проблем, щоб досягти чітких цілей. Часто виникають проблеми, такі як адміністративні помилки, корупція, що призводять до того, що фінансове управління не відповідає очікуванням. Тому потрібні рішення для вирішення цього. Недоліки у прозорості та відповідальності у фінансовому обліку регіонів досі існують через те, що під час складання фінансових звітів багато посадових осіб, що відповідають за фінансове управління, ще не повністю розуміють свої обов'язки та функції. Крім того, система обліку, яка зараз використовується, все ще досить легко піддається втручанню, а не помилкове ведення обліку створює можливість і надає можливість для осіб, які бажають здійснювати шахрайство, таке як корупція. (N. Mokokinta, L. Lambey, 2017) [1–12].

Відбуваються зміни підході до формування монетарної політики. Традиційно монетарна політика країни здійснюється через центральний банк, який контролює емісію грошей та регулює ставки відсотків. Використання технології блокчейн може змінити цей підхід, дозволяючи створювати цифрові валюти, що базуються на блокчейні, та розподіляти їх безпосередньо між учасниками системи, обминаючи традиційних посередників.

В Україні блокчейн технологія поступово набуває популярності, і в цей час спостерігається зростання інтересу до неї як з боку бізнесу, так і з боку уряду та громадськості. Проте точні дані про кількість операцій не завжди збираються та публікуються в регулярному режимі.

Секція 4

Передові фінансові механізми забезпечення ефективності бізнесу

Розробимо економіко-математичну модель впливу блокчейну на об'єм та структуру монетарної бази певної країни. Нехай MB_t – об'єм монетарної бази країни в час t , MB_{t-1} – об'єм монетарної бази країни в попередній час $t-1$.

Тоді можна сформулювати модель впливу блокчейну на об'єм монетарної бази як:

$$MB_t = MB_{t-1} + \Delta MB_{\text{блокчейн}}, \quad (1)$$

де $\Delta MB_{\text{блокчейн}}$ – зміна об'єму монетарної бази, спричинена впровадженням блокчейну. Ця зміна може бути позитивною або негативною, в залежності від конкретних обставин та реалізації блокчейн проектів.

Щоб розширити цю модель, можна врахувати фактори, що впливають на зміну обсягу монетарної бази через впровадження блокчейну, такі як:

- емісія цифрової валюти: впровадження цифрових валют на базі блокчейну може призвести до збільшення монетарної бази, оскільки нові одиниці цифрової валюти будуть створюватися;

- операційні витрати та ефективність: витрати на операції з блокчейну (такі як транзакційні витрати) та ефективність впровадження можуть впливати на зміну монетарної бази.

- вплив на фінансову систему: зміна управління та структура фінансової системи країни через впровадження блокчейну може мати вплив на рівень ліквідності та обсяг грошей у системі.

Ця модель може бути доповнена та адаптована відповідно до конкретних умов та обставин країни, а також змін у блокчейн-проектах та регулюванні.

Для побудови регресійної моделі впливу блокчейну та інших факторів на ВВП певної країни на основі моделі Кобба-Дугласа, спочатку нам потрібно сформулювати саму модель Кобба-Дугласа. Модель Кобба-Дугласа використовується для опису виробничої функції країни та зазвичай має такий вигляд:

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}, \quad (2)$$

де:

- Y - валовий внутрішній продукт (ВВП),

- A - технологічний прогрес,

- K - капітал,

- L - праця,

- α та β - еластичності виробництва по капіталу та праці відповідно.

Тепер додамо до цієї моделі вплив блокчейну та інших факторів, наприклад, інвестицій у блокчейн, кількості робочої сили та інших економічних факторів. Результатом буде регресійна модель:

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(K) + \beta_2 \cdot \ln(L) + \beta_3 \cdot \ln(\text{Blockchain}) + \beta_4 \cdot \ln(\text{Other factors}) + \varepsilon, \quad (3)$$

де:

- Y - валовий внутрішній продукт (логарифмований),
- K - капітал (логарифмований),
- L - праця (логарифмована),
- Blockchain - показник впливу блокчейну,
- Other factors - інші економічні фактори,
- $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ - коефіцієнти регресії,
- ε - помилка моделі.

Для розрахунку показника Blockchain здійснимо триетапне моделювання всіх видів впливу технології блокчейн на наявними статистичними даними за період 2000-2023 роки, результати представлено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Триетапне моделювання для визначення зведеного показника впливу блокчейн на монетарну базу та ВВП (розрахунок за 123 країнами за період 2000–2023 рр.)

Модель 1: МНК, на базі спостережень 1-123
Залежна змінна: monetaryaggregates

	Коефіцієнт	Ст. Похибка	t-статистика	p-значення	
const	8,57272e+09	2,68730e-05	3,190e+014	<0,0001	***
THs	-1,22467e+08	3,88488e-07	-3,152e+014	<0,0001	***
Blockchain	65,7117	0,000000	5,588e+016	<0,0001	***
Country	2,03486e-08	4,07525e-08	0,4993	0,6185	
MBCUSD	-5,99714e-09	7,25947e-09	-0,8261	0,4104	
Середнє зал. змін.	1,97e+10	Ст. Відх. зал. змін.	8,04e+10		
Сума кв. залишків	2,92e-08	С.П. регресії	0,000016		
R-квадрат	1,000000	Скориг. R-квадрат	1,000000		
Лог. Правдоподібн.	1188,440	Крит. Акайке	-2366,879		
Крит. Шварца	-2352,818	Крит. Хеннана-Куїнна	-2361,168		

Секція 4

Передові фінансові механізми забезпечення ефективності бізнесу

Модель 2: МЗНК, на базі спостережень 1-123 (n = 123)

Пропущені або неповні спостереження виключено: 1

Залежна змінна: Blockchain

Змінна використана як набір вагових коефіцієнтів: GDP

	<i>Коефіцієнт</i>	<i>Ст. Похибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>p-значення</i>	
const	-412179	600563	-0,6863	0,4938	
monetaryaggregates	0,0152184	1,41066e-06	1,079e+004	<0,0001	***
Country	4914,87	9782,92	0,5024	0,6163	

Статистика на базі зважених даних:

Сума кв. залишків	9,76e+26	С.П. регресії	2,86e+12
R-квадрат	0,999999	Скориг. R-квадрат	0,999999
F(2, 119)	58674037	P-значення (F)	0,000000
Лог. Правдоподібн.	-3670,924	Крит. Акайке	7347,849
Крит. Шварца	7356,261	Крит. Хеннана-Куїнна	7351,265

Статистика на базі вихідних даних:

Середнє зал. змін.	3,00e+08	Ст. Відх. зал. змін.	1,23e+09
Сума кв. залишків	5,80e+15	С.П. регресії	6978648

Модель 3: Метод найменших модулів, на базі спостережень 1-123 (n = 122)

Пропущені або неповні спостереження виключено: 1

Залежна змінна: Blockchain

	<i>Коефіцієнт</i>	<i>Ст. Похибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>p-значення</i>	
const	5,86144e+07	2,30742e+07	2,540	0,0124	**
Country	-732695	291425	-2,514	0,0133	**
GDP	6,29614e-05	6,81581e-05	0,9238	0,3575	

Медіана зал. змін.	11065176	Ст. Відх. зал. змін.	1,23e+09
Сума абс. похибок	3,14e+10	Сума кв. залишків	1,71e+20
Лог. Правдоподібн.	-2569,233	Крит. Акайке	5144,466
Крит. Шварца	5152,878	Крит. Хеннана-Куїнна	5147,883

Візуально за країнами вплив блокчейну за цією моделлю представлено на рис. 1.

Збірник матеріалів

VII Міжнародної науково-практичної конференції

«Економічні перспективи підприємництва: виклики воєнного часу та повоєнної відбудови»

Сума для GDP, Сума для monetary aggregates і Сума для Blockchain за категорією Country

Country	Сума для GDP	Сума для monetary aggregates	Сума для Blockchain
Francia	3048000000000	73200568000	1 113 966 243,82
Angola	2038680000000	65217280000	992 476 567,04
Brasil	3128000000000	61284170000	932 622 499,06
Finlandia	2755450000000	54127900019	823 718 382,49
Colombia	7546450000000	45125177332	686 714 948,64
Argentina	9861340000000	30376619800	462 271 400,12
Guatemala	1527340000000	26748863000	407 064 197,13
Armenia	3961300000000	25827831700	393 047 942,81
Canadá	18320000000000	25684000000	390 859 112,00
Costa Rica	10926000000000	25631000556	390 052 566,46
Australia	12790000000000	23502660300	357 663 484,45
Austria	4846980000000	20526603000	312 373 844,45
Усього	114322526000000	2421049891548	36 767 125 131,48

Рисунок 1 – Вплив блокчейну на структуру монетарної бази та ВВП країн (авторська розробка на основі панельних даних до моделі)

Секція 4

Передові фінансові механізми забезпечення ефективності бізнесу

Ця модель дозволяє оцінити вплив блокчейну та інших факторів на ВВП країни, враховуючи їхній взаємозв'язок з капіталом та працею за допомогою модифікації моделі Кобба-Дугласа.

Технологія блокчейн має великий потенціал для зміни структури монетарної бази країни, забезпечуючи ефективність, прозорість та нові можливості для управління фінансовою системою. Однак успішна імплементація цієї технології вимагає уважного аналізу ризиків та викликів, а також розробки ефективних стратегій регулювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Suntsova, O. (2024). Role of blockchain technology in changing the structure of a country's monetary base and GDP. *Financial and Credit Systems: Prospects for Development*. 1(12), 24–36. URL : <https://doi.org/10.26565/2786-4995-2024-1-03> Role of blockchain technology in changing the structure of a country's monetary base and GDP | Financial and credit systems: prospects for development (karazin.ua)

2. Suntsova O. O. (2023). Management and Measurement of Digital Risk in Business. *Information Systems and Technologies for Managing Socio-Economic Processes in Economic Sectors: Collective Monograph* / edited by Tereshchenko L. O. B. : UGI. Pp. 100–147. DOI 10.5281/zenodo.7924086 ; URL : <https://zenodo.org/record/7924086#.ZFy2MBHP1PY> [in Ukraine].

3. Suntsova O. O. (2023). Econometric Forecasting of Socio-Economic Processes in a Globalized World Amidst Military Uncertainty Financial Space of Ukraine in the Context of Globalization and Deglobalization Transformations: Monograph / Edited by Dr. Sc. in Economics, Professor, Distinguished Scientist of Ukraine S. V. Onyshko. Irpin : State Tax University. P. 126–158 DOI 10.5281/zenodo.8386114 ; URL : <https://zenodo.org/record/8386114> [in Ukraine].

4. Suntsova O. O. (2022). Assessment of the impact of financial technologies and virtual assets on economic growth of the country BUSINESS, INNOVATIONS, MANAGEMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS. Pp. 139–140. DOI 10.5281/zenodo.7556751 ; URL : <http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271927/267573> ; https://www.researchgate.net/publication/367310698_OCINUVANNA_VPLIVU_FINANSOVIH_TEHNOLOGIJ_TA_VIRTUALNIH_AKTIVIV_NA_EKONOMICNE_ZROSTANNA_KRAINI [in Ukraine].

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ»
БАЛТІЙСЬКА МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ (ЛАТВІЯ)
ІНСТИТУТ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ
ЄВРОПІ ІМ. ЛЕЙБНІЦА (НІМЕЧЧИНА)
ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА)

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

VII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА:
ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ»

31 травня 2024 р.
м. Ірпінь

**МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ**

**ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА:
ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА
ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ**

**Збірник матеріалів
VII Міжнародної науково-практичної конференції**

31 травня 2024 року

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

Ірпінь
2024

УДК 334.7:658(06)

ББК 65.29я431

Е 45

Рекомендовано до друку

Вченою радою Державного податкового університету

(протокол № 18 від 28 червня 2024 р.)

та Вченою радою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

(постанова № 64 від 3 липня 2024 р.)

Е 45 **Економічні перспективи підприємництва: виклики
воєнного часу та повоєнної відбудови** [Електронне видання] :
збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції, м. Ірпінь, 31 травня 2024 р. – Ірпінь : Державний подат-
ковий університет, 2024. – 628 с. ; PDF-формат ; мережеве ви-
дання ; інституційний депозитарій.
ISBN 978-966-337-738-4

Збірник містить тези VII Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва: виклики воєнного часу та повоєнної відбудови», яка відбулася 31 травня 2024 р. на базі Державного податкового університету.

Публікації відображають напрями та результати наукових досліджень, присвячених таким актуальним питанням, як: «Міжнародний ландшафт і ключові імперативи функціонування підприємництва в світі в умовах загострення глобальних суперечностей і загроз»; «Розвиток підприємництва в Україні під час війни: внутрішній потенціал, умови, державна політика»; «Повоєнна декомпресія підприємницької ініціативи: драйвери й обмеження»; «Передові фінансові механізми забезпечення ефективності бізнесу»; «Тенденції та завдання розвитку обліку, аудиту й оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності»; «Цифрові й екологічні інновації: можливості бізнесу та держави»; «Україна – простір можливостей для розвитку бізнесу: погляд молоді».

Видання призначене для науковців, молодих учених, аспірантів, студентів.

**Матеріали подано в авторській редакції.
Відповідальність за зміст матеріалів,
їх відповідність вимогам чинного правопису та
достовірність фактів і статистичних даних несуть автори.**

УДК 334.7:658(06)

ББК 65.29я431

ISBN 978-966-337-738-4

© Державний податковий університет, 2024

© ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України», 2024

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. МІЖНАРОДНИЙ ЛАНДШАФТ І КЛЮЧОВІ ІМПЕРАТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СВІТІ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ І ЗАГРОЗ

Pizhuk O. I.

WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP: SPECIFICS
OF DEVELOPMENT IN UKRAINE AND ABROAD 22

Rumyk I. I.

FINANCIAL MECHANISMS FOR ENSURING
SMALL BUSINESS EFFICIENCY 26

Bobro N. S.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A STRATEGIC TOOL
FOR IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION..... 29

Бортнік С. М., Бурець О. І.

АНАЛІЗ ЗМІН У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
ПІД ВПЛИВОМ ВІЙНИ..... 33

Косяченко К. Е., Хмеленко К. М.

ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО БІЗНЕСУ
ЩОДО WHITE PAPERS КРИПТОАКТИВІВ 38

Кричевська Т. О.

КРИПТОВАЛЮТИ: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ..... 42

Пілевич Д. С.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BUSINESS
INTELLIGENCE В УПРАВЛІННІ
СУЧАСНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ 47

Шергіна Л. А., Канівець Т. О.

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ
ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ 50

Зміст

Ivanov M. S. FACTORS OF INFLUENCE ON THE PROCESS OF MANAGEMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES	54
Дейнеко Д. О. Е-РЕЗИДЕНТСТВО ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ У 2024: НОВІ ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ	57
Мостов'як М. І. СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ	62
Смолій В. О. НАПРЯМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ.....	65
СЕКЦІЯ 2. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ, УМОВИ, ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА	
Зимовець В. В. ТІНЬОВІ РЕЗЕРВИ ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ	68
Іщук С. О., Мудрий В. П. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ	73
Кічурчак М. В. ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В СЕКТОРІ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ: ДО І ПІД ЧАС ВІЙНИ	77

Небрат В. В. ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СОЛІДАРИЗМУ В ЕКОНОМІЦІ ВОЄННОГО ЧАСУ.....	81
Пустовойт О. В. ОКРЕМІ ПРІОРИТЕТИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ.....	87
Рудаченко О. О. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У ВОЄННИЙ ПЕРІОД	92
Слюсарева Л. В. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ УКРАЇНІ: АНАЛІТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ	95
Смачило В. В., Корольов Є. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.....	102
Шубравська О. В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ	106
Боровік Л. В., Осадча Т. Ю. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ	110
Ангелко І. В. ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙНИ.....	113
Біла І. С. БІЗНЕС В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: ЩО ДОПОМАГАЄ ВИЖИТИ?	117
Дмитрук С. М., Боброва Є. І. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА МОТИВАЦІЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	122

Зміст

Дульська І. В. ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СЕКТОРІ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ.....	125
Калач Г. М. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ	130
Мельничук Г. С. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ	134
Ніколайчук О. А., Тригуб О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	139
Підопригора Л. А. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ	142
Ружинська Н. О., Корж М. А. НАСЛІДКИ РУЙНУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ І НЕЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ТА СТАН ЗАБОРГОВАНOSTІ ПЕРЕД ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	145
Самолук Н. М., Денисюк С. І. КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ НА РИНКУ ПРАЦІ	150
Андрухович Д. Р. УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС-СПІЛЬНОТА ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ОДЕРЖУВАЧІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ	153
Браунагель А. В. СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У ВОЄННИЙ ЧАС.....	157

Калініченко Д. І. РОЛЬ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В СТИМУЛЮВАННІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ.....	162
Кожухівський О. С. ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СЕКТОРІ NORESA: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ПРИВАТНІ ІНІЦІАТИВИ	165
Компанієць В. І. ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ЗАСОБИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ.....	170
Крутилін С. І. ПЛАТФОРМНА ЗАЙНЯТИСТЬ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ	175
Липкань А. Ю. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ.....	179
Плахотнюк В. В. РЕЛОКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.....	182
Розум О. О. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ І БЕЗПЕКОВИХ АСПЕКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ	187
Солодкий В. В. РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ БІЗНЕСУ	192

СЕКЦІЯ 3. ПОВОЄННА ДЕКОМПРЕСІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ: ДРАЙВЕРИ Й ОБМЕЖЕННЯ

Лазебник Л. Л., Соколова О. М.

МОДЕЛЬ TRIPLE HELIX ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ 197

Минчинська І. В.

РОЗВИТОК ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ ТА ПОВОЄННОЇ
ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 202

Немировська О. В.

ПЕРЕЗАПУСК ГРОМАДСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ
СТОСУНКІВ ТА РОЗБУДОВА РЕГІОНАЛЬНИХ
КЛАСТЕРІВ: ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ
НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ 207

Кудласевич О. М.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО:
ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 211

Чумаченко О. Г.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ В ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД..... 216

Шелудько Е. І., Завгородня М. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
ДЛЯ СЕКТОРУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 220

Груздова Т. В.

СЕКТОР ФАРМАЦЕВТИКИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ОДНА ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ
ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ..... 224

Доманський А. О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ГЕЙМДЕВ ІНДУСТРІЇ.....	229
Дрозд В. О. ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ.....	233
Ковальчук О. С. ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.....	236
Протопопов Д. Я. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІНІЦІАТИВА ЯК ДРАЙВЕР РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ПІСЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ.....	239
Процко Я. О. ECONOMIC OPPORTUNITIES OF IT COMPANIES DURING THE WAR	243
Резнік С. В. ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ.....	246
Уманців В. Ю. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ	250
Яківченко А. М. МАРКЕТИНГ У КРИЗОВІ ЧАСИ: ЗМІНИ ПІДХОДІВ У КОМУНІКАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ	253

**СЕКЦІЯ 4. ПЕРЕДОВІ ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ**

Кіндзерський Ю. В.
ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
БАНКУ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА СТРУКТУРНОЇ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 258

Корнівська В. О.
ЦИФРОВІ ФІНАНСИ У КОНТЕКСТІ
ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ..... 264

Савастєєва О. М.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
ДОСВІДУ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ РЕАЛІЙ..... 268

Сунцова О. О.
РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ЗМІНІ
СТРУКТУРИ ВВП КРАЇНИ..... 272

Бреус С. В., Сірук О. М.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ..... 279

Вербицька Г. Л.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ
В СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ..... 282

Колядич О. І.
РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ 285

Федина В. В., Тимощук Л. М. ЗАСОБИ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	289
Анфілов Д. Ю. КОНЦЕПЦІЯ «НЕРДИСТАНІВ» ЯК ШЛЯХ ДО SMART-РОЗВИТКУ МІСТ І ТЕРИТОРІЙ.....	292
Качковський О. Д. РОЛЬ ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ ВАНТАЖНИХ ЛОКОМОТИВІВ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»	296
Коляденко Р. С. МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ.....	300
Поліщук Ю. А. ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОТИДІЇ ЇХ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ	304
СЕКЦІЯ 5. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АУДИТУ Й ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	
Гурочкіна В. В. КОНТРОЛЬОВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ: НЮАНСИ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ МІГРАНТІВ	308
Гриліцька А. В., Кравченко В. В. ЗАСОБИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ.....	313

Зміст

Калита Т. А. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	317
Осадчук С. В. ОСОБЛИВОСТІ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ.....	322
Тарашенко В. А. УСУНЕННЯ СХЕМ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	325
Ткаченко І. П. ЗБАЛАНСУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: БАГАТОВАРІАНТНІСТЬ ПІДХОДІВ І БІНАРНІСТЬ ЗВ'ЯЗКІВ	328
Романюк М. М. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД КРАЇН ЄС.....	334
Савченко С. О. ПРО ПОВЕДІНКОВУ ПОДАТКОВУ ЕКОНОМІКУ	338
Царьов О. В. ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ CRS	343
Чирва О. В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ	347

**СЕКЦІЯ 6. ЦИФРОВІ Й ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ:
МОЖЛИВОСТІ БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВИ**

Єгоров І. Ю.

ОНОВЛЕНА СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПОТРЕБА У ВНЕСЕННІ ЗМІН 350

Купінець Л. Є., Шершун О. М.

ЦИФРОВІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ
ЯК ІНСТРУМЕНТИ УСУНЕННЯ СТРУКТУРНИХ
ДИСПРОПОРЦІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ 354

Молдаван Л. В.

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ПОВОЄННОМУ
ВИКОРИСТАННІ ПРИРОДНОГО РЕСУРСУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 357

Булгакова О. В.

ІННОВАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ
ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ 363

Воробйова О. А.

ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
НА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЯХ
В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ 367

Горбатюк Л. М., Борисенко В. В.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 371

Давиденко С. В.

ПРІОРИТЕТИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ
ІННОВАЦІЙ ПІД ЧАС РОЗБУДОВИ ЦИРКУЛЯРНОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 376

Зміст

Душкін С. С. ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	382
Ляшенко Г. П. КВАНТОВА ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО	386
Марченко О. І. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ	390
Діхтяренко Н. В. ІННОВАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ПРОБЛЕМИ ТА СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ	393
Львова Н. В. ВІД ПЕРЕДОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	396
Мерзляков А. В. РОЛЬ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ	401
Міщенко Т. В. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІННОВАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ	404
Неборачко М. Е. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КРАЇНИ ЗАГАЛОМ	407
Немировський Ф. В. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ВИКЛИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ.....	410

Остапенко М. С. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ	414
Ханенко М. Б. ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ	418
Штельмах О. В., Рябокучма В. С. ІННОВАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА.....	421
СЕКЦІЯ 7. УКРАЇНА – ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ: ПОГЛЯД МОЛОДІ	
Білявський С. В. ВИХІД УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ НА РИНКИ ЄС З ПОЧАТКОМ ПОВНОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	424
Боденчук Я. О. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	428
Буй Ю. В. НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА	432
Бурець О. І. ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ВІЙНИ.....	437
Вовкодав В. О. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНИХ І ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ.....	441

Зміст

Вонберг Т. В., Дутко В. Р. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ	44
Галацевич Н. С. ВПЛИВ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ.....	448
Глухов М. О. КОМПЛЕКСНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	452
Грищенко С. В. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ	457
Громіка К. О. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	462
Гурочкін А. В. ІТ-БІЗНЕС В УМОВАХ ВІЙНИ	467
Даниленко С. В. РОЛЬ МОЛОДІ В ПІСЛЯВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ КРАЇНИ.....	471
Денисенко Я. А. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ	474
Доляницький М. М. МОДЕРНІЗАЦІЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ	478
Дуркіна К. О. ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ	482

Зябрєв В. Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ	486
Кицик А. І. ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ	489
Конопля А. І. STRATEGY DEVELOPMENT ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЛІАЄНСУ ТА БЕНЧМАРКІНГУ	493
Коржовник Ю. В. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ	496
Косюк А. М. ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.....	500
Лепеха Д. Г. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	503
Логощук І. В. СТАРТАП-ЕКОСИСТЕМА УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДИХ ПІДПРИЄМЦІВ	508
Луцько М. І. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА	512
Майборода В. В. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	517

Зміст

Мануільчик І. В. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМЦІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ У ВОЄННИЙ ЧАС	521
Мартенюк Є. В. ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.....	524
Маховський С. В. ІНДУСТРІЯ 4.0, ІННОВАЦІЇ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК.....	528
Медина А. В. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ТОВ «ГРАШ»	532
Міронов В. В. ВОЄННІ РЕАЛІЇ БІБЛІОТЕЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ШТРИХИ ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ	535
Міщанін О. М. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗРОСТАННЯ БІЗНЕСУ	538
Міщанін Є. Е. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА	541
Мосійчук І. О. ПІЛЬГОВІ КРЕДИТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	544
Нерознак М. О. РОЗВИТОК ТА АДАПТАЦІЯ ЛОКАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ	549
Никончук А. С. ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ.....	552

Олексюк В. Р. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ	555
Омельчук Є. А. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....	559
Охрименко С. О. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ	562
Підлужна В. Н. РОЗВИТОК МОЛОДІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ	565
Погребний В. С. УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ.....	569
Рожко Ю. В. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	572
Семенченко І. Є. СУТНІСТЬ БРЕНДІНГУ ТА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ БРЕНДІВ	575
Сидоренко О. С. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ.....	579
Склярів Д. Г. ПОГЛЯДИ МОЛОДІ НА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ	582
Сливко П. О. СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ДИНАМІЧНО ЗМІНЮЄТЬСЯ	585

Зміст

Стоматюк Т. П. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ	588
Тарасюк Т. О. ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ ДЛЯ ПОТРЕБ СИЛ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЯК СТРАТЕГІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА НОВА СФЕРА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	591
Хацько А. М. РОЛЬ АКАДЕМІЧНИХ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА.....	594
Хміляр А. Ю. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ.....	598
Черненко О. С. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.....	602
Черняк А. Р. МОДЕЛІ РИНКОВОЇ СТРУКТУРИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ.....	606
Шаргородський А. П. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ПІДХОДИ ДО ВІЙСЬКОВОГО МАРКЕТИНГУ	609
Швагірев М. Д. ХАРАКТЕР СУЧАСНИХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ	613

Збірник матеріалів

VII Міжнародної науково-практичної конференції

«Економічні перспективи підприємництва: виклики воєнного часу та повоєнної відбудови»

Шпакович С. В.

ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 616

Ющенко А. С.

АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА..... 619

Ярош І. С.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА

ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ УКРАЇНИ..... 624